

VERDADERA RELACION.
Y CURIOSO ROMANCE, DE LA VIDA Y MUERTE
DEL BIENAVENTURADO S. ALEJO.

PRIMERA PARTE.

Cese el bélico estruendo
de cajas y de trompetas,
y en aplaudidos elogios
florezca la penitencia,
á vista de la enseñanza
que dan las divinas letras,
y á vista de los ejemplos
que las vidas estupendas
de tantos santos á Dios
dan lauros y gloria escelsa
en vida contemplativa,
para gozar de la eterna.
En tiempo de Honorio-el Magno,

segun las historias cuentan
gran Emperador de Roma,
un personage hubo en ella,
que llamaban Eufemiano,
hombre de gran opulencia,
y de ilustre calidad,
junto con grande riqueza.
Casó con una matrona
muy virtuosa y honesta,
llamada Aglaes, tambien
muy poderosa en hacienda.
Vivian los dos esposos
en tranquila paz serena,

muy temerosos de Dios,
 repartiendo su riqueza
 en pobres, y para el culto
 de Dios en templos é iglesias,
 hospedando peregrinos
 con caridad muy perfecta.
 Eran cercanos parientes,
 pues la propia sangre régia
 del Emperador Honorio
 les viene por línea recta.
 Tenian, pues, su palacio
 con muchas torres y almenas,
 gran número de criados,
 de dueñas y de doncellas,
 las salas todas colgadas
 de mil géneros de sedas;
 y en fin, era el fausto todo
 como de persona escelsa.
 Estos clamaban á Dios
 con ásperas penitencias
 y con áusteros ayunos,
 pidiendo con grandes veras
 que les concediera un hijo,
 para ser su paz mas quieta.
 Vinieron á conseguirlo,
 que oye Dios ruegos que sean
 para servirle; y en fin,
 parió un niño que se alegran
 tanto de su nacimiento,
 que no obstante que antes eran
 tan grandes caritativos,
 en esta ocasion su hacienda
 se abrió mas pródigamente
 á agradecer la fineza.
 Bautizaron pues, al niño
 con alegrías y fiestas,
 y le pusieron Alejo,
 que este nombre se interpreta
 vara de humo, que creciendo
 hasta los cielos penetra.
 Crióse con gran regalo
 entre pomposas grandezas;
 creció y con él la razon,
 motivándolo la escuela
 de un maestro que celoso

le enseñò todas las tras.
 Era querido de todos,
 dando de su sangre muestras,
 y al mismo paso sus padres
 le amaban con gran terneza.
 Tenia el Emperador
 una hija que en belleza,
 honestidad y virtud,
 no habia en Roma doncella
 que no solo la escediese,
 pero ni igualar pudiera
 á Sabina que era el nombre
 de la prudente princesa.
 Trataron pues de casarla
 con Alejo, y él intenta
 de no replicar á nada
 aunque tiene hecha promesa
 de guardar la castidad
 porque Dios le favorezca.
 Pero al fin, los desposaron
 con júbilo y regocijo,
 con músicas y con fiestas.
 En fin; llegada la noche,
 noche que muchos desean,
 por el sensual apetito
 que solo á cebar los lleva;
 no así Alejo que en el cuarto
 donde esta su esposa misma,
 entró por decirlo el padre,
 diciéndola de esta manera:
 Dios te guarde, hermana mia,
 criatura de Dios bella,
 en amor como á su esposa,
 é inclinando la cabeza,
 allí le habló el santo Alejo
 palabras dulces y tiernas,
 no lacivas, sino en cosas
 de Dios, y de como eran
 las virgenes estimadas,
 y adoradas con grandeza
 con los bienaventurados.
 Y en fin, vino á alcanzar de ella,
 el dejarle que partiese
 á cumplir una promesa
 á Jerusalem, que antes

de desposarse tubo hecha.
 Ella se lo concedió
 entendiendo de que era
 una capilla que en Roma
 estaba de allí bien cerca,
 llamada Jerusalem;
 pero él otra cosa ordena.
 Entonces sacó del dedo
 una sortija muy buena,
 y la dice: toma, hermana,
 esta sortija, que es prenda
 como dada de mi mano
 á señora tan suprema
 porque os acordeis de mí.
 Cogió muy preciosas piedras
 y joyas de gran valor,
 y cantidad de moneda.
 Fué al Tiver tomó una barca:
 embarcóse luego en ella,
 salió al mar, y llegó en breve
 á desembarcar en tierra.
 Llegóse á santa Maria,
 una consagrada iglesia
 á Dios, y en este lugar
 dió á los pobres quanto lleva,
 y hasta sus propios vestidos
 con un peregrino trueca.
 En este tiempo, en su casa
 toda la alegría y fiesta
 en breve se convirtió
 en tristeza, llanto y pena.
 Lloraban los tristes padres
 sin alivio á su tristeza
 envian muchos criados,
 que con notable presteza
 lo busquen, y que lo traigan,
 premiando su diligencia.
 Se queja el Emperador,
 y su esposa honesta y bella
 despreciando sus cabellos
 los ayes al Cielo lloran,
 que podian sus gemidos
 á los riscos y las peñas;
 ablandar con sus quejidos
 aunque es tanta su dureza.

A este tiempo el peregrino
 que ya referido queda,
 viéndole con el vestido,
 lo llevaron con gran priesa
 á preseneia de sus amos
 porque la verdad dijera.
 Dijo, que le dió el vestido
 un hombre de muchas prendas,
 y que se puso el suyo;
 y que postrándose en tierra,
 con la tierra se abrasó,
 Y lloró mucho sobre ella.
 Luego le vió con los pobres
 pedir limosna. Y en esta
 ocasion le preguntaron,
 que hacia qué parage era,
 y respondió que en Laodicea,
 ciudad de la Santa tierra.
 Despacharon mucha gente
 en su busca; pero ordena
 el Cielo que no le hallen
 aunque de ellos esté cerca;
 pues él conoce á todos,
 y ellos no le conocieran;
 antes le daban limosna
 como si otro pobre fuera.
 Vuélvense todos muy tristes,
 y él con su grande entereza,
 prosiguió al Santo Sepulcro
 para cumplir su promesa;
 mas el comun enemigo
 que frustrar su idea intenta,
 en traje de peregrino
 con el Santo Alejo encuentra,
 y despues de saludarle
 con preguntas y respuestas,
 le vino á decir que en Roma
 habia una noticia nueva,
 y era, que un senador
 y persona de gran cuenta,
 habia casado á un hijo
 con una hermosa doncella,
 hija del Emperador;
 y no haciendo caso de ella,
 la dejó, mas ella viendo

el desprecio, ha hecho entrega
de su censual apetito
hacerle toda la ofensa
posible por deshonrarlo,
y está entregada á torpezas.
Nada le respondió Alejo,
que á sus labios sellos les echa
con el silencio. Y aqui
suspende humilde el poeta
Alfonso Lucas del Olmo
aquesta parte primera.

—=—

SEGUNDA PARTE.

Viendo el demonio que Alejo
no le respondia cosa,
y que todas su mentiras
frustradas fueron y ociosas,
se despidió con presteza,
caminando con ancias
veras, y mas adelante
le salió ya de otra forma.
Saludándose los dos,
platicando en varias cosas,
y por último le dijo
como venia de Roma.
Contó todo cuanto pasa,
como Sabina, su esposa,
no solo le hace traicion
permitiendo su deshonra,
sino tambien premia á aquellos
que aceptan su accion traidora;
y á mi tambien me premió
con esta sortija hermosa;
vesla aqui. Cuando la vió,
turbóle la vista toda;
cayó en tierra conociendo
la sortija, que era propia,
clamando al cielo, mas Dios
usó de misericordia,
enviándole luego un angel
que en su pena le conforta.
Quisose el demonio huir;

pero el ángel se lo estorba:
entonces le dijo el ángel;
sé firme como una roca,
acaba lo comenzado.

Alejo, que esta horrorosa
sierpe que te habla, es el diablo,
que con astucia engañosa
la ha quitado la sortija,
á tu virtuosa esposa:
ella es Santa y está Virgen,
aunque en su llanto penosa:
vé prosiguiendo en tu intento,
y en Dios tu esperanza toda
has de poner y despues
volverás á ver tu esposa:
yo soy ángel del Señor
que me envia en esta forma.
Desaparecióse el ángel,
el demonio fué á las sombras
infernales; luego el santo
lleno de fé el alma anciosa,
alzó los ojos al cielo,
dá á Dios las gracias, y á toda
priesa hizo su viage
al santo Sepulcro, y postra
su cuerpo y cara en la tierra
con humildad generosa,
diciendo con muchas veras,
todo lleno de congoja.
Señor mio Jesucristo,
mi bien que el alma atesora,
yo no soy digno de entrar,
Señor, porque me lo estorva
ser quien soy, en el Sepulcro
santo, hasta que reconozca
tu voluntad, y allí estuvo
muchos dias de la forma
que se ha dicho tolerando
hambres, frios y deshonras:
Cumpliéronse siete años,
que en oracion fervorosa
se mantuvo, cuando oyó
una voz de aquesta forma:
siervo de Dios, ya eres digno
por merecerlo tus obras,

de entrar en aqueste santo
 Sepulcro; entra pues, goza
 de tanto bien; pero él
 presumió ser engañosa
 astucia del enemigo.
 Segunda vez oye otra
 en que le dice lo mismo,
 y que ya Dios le perdona
 sus pecados: él entonces
 con una fé fervorosa
 visitó el santo Sepulcro,
 sitios y reliquias todos.
 Despues que fué conocido,
 por huir la vana gloria,
 se partió al puerto de Lisa,
 y en una nave briosa
 se embarcó para Sicilia
 previniéndole en sus cosas
 al maestro de la nave
 que lo necesario ponga;
 el maestro lo creyó,
 dió al viento las velas toscas;
 pero á poquisimo trecho
 se levantó escandalosa
 una tempestad cruel,
 que la nave al cielo topa.
 En fin, pasados tres dias,
 la tormenta no mejora,
 sin acordarse de Alejo
 que en los tres dias no toma
 cosa para su sustento,
 ni una taza de agua sola.
 Llamóle el maestro, y dijo:
 amigo, engaño se nota,
 en vos ¿como no te envia
 de comer ni de vever cosa
 ese señor que digiste?
 Y él respondió con gozosa
 alegría: no me engaña,
 jamás su misericordia
 hasta ahora ha faltado á nadie,
 que es Señor de mucha honra,
 y no soy digno de llamarme
 su criado en tanta gloria,
 que es Señor de cielo y tierra,

y aquesta máquina toda
 mantiene con su poder.
 Respondió: muy fervorosa
 és tu fé buen peregrino,
 pues pídele á Dios ahora
 que nos saque á salvamento.
 Cesó la tormenta, y toman
 la via, como Dios quiso,
 al romano puerto de Hostia:
 desembarcaron alegres,
 se fué á la ciudad de Roma,
 y llegó á su casa á tiempo
 que él padre con mucha pompa,
 de criados y caballos
 salia; él con zozobra
 de trabajos, llegó al padre,
 diciendo de aquesta forma:
 das limosna, Eufemiano,
 á un peregrino que ahora,
 de tí se ha amparado? Así
 Dios traiga á tu dichosa
 casa á tu hijo Alejo,
 prenda del alma que adoras.
 Así que Eufemiano oyó
 que á su hijo Alejo nombra,
 sin sentido del caballo
 sino le tienen, se arroja.
 Clamaron pues, los criados,
 la madre salió medrosa
 temiendo alguna desdicha;
 mas fué dicha muy gozosa,
 porque adquirió las noticias
 de su mismo hijo se informa
 como le hubo conocido
 en muchas partes, y en todas
 habia sido su amigo,
 y pasaban de limosna,
 que le informó de sus padres
 la piedad tan generosa.
 Y en fin, habloles palabras
 tan sentidas y llorosas,
 que el padre con alegría,
 y la madre muy gozosa
 por saber ya de su hijo,
 casi en los brazos lo toma;

y en el palacio lo meten;
 allí despacio se informan
 mas de Alejo: pero él
 encubriendo su persona,
 les daba razon de todo:
 la madre estaba llorosa,
 tambien su esposa Sabina.
 Mandaron en fin que coma,
 y él desechando manjares.
 con agua y pan se acomoda.
 Desechó una rica cama,
 y escogió aquella dichosa,
 escalera y en su hueco
 pasaba las tenebrosas
 noches y dias de frio,
 con hambre y sed prodigiosa,
 padeciendo mil aprobios
 de los mozos y las mozas,
 pues todas las barreduras
 de la escalera le arrojan,
 dandole de bofetadas:
 con él juegan á la pelota;
 y aun pasaba muchos dias
 sin agua, pan, ni otra cosa,
 y él todo por Dios sufría,
 que en su alma le atesora.
 Allí diez y seis años
 fué su vida misteriosa,
 cuando llegando su fin,
 quizo Dios que reconozca
 su muerte, y al camarero
 con razones amorosas
 le pidió para escribir
 recado mas él se asombra,
 de que sabiendo escribir
 pase vida trabajosa.
 Diósele, y escribió allí
 su vida tan prodigiosa
 como referida queda
 y luego la carta dobla,
 y la sortija en el dedo
 puso así de esta forma;
 su espíritu á Dios entrega,
 colocandole en su gloria.
 Y aqui el referido Lucas

del Olmo Alfonso, prolonga
 en otra tercera parte,
 dando fin á esta historia.

TERCERA PARTE.

Habiendo, pues, entregado
 á Dios su espíritu Alejo,
 y estando diciendo misa
 el sucesor de san Pedro,
 cuando despues del Prefacio
 oyeron voces del cielo,
 que dicen: ven, siervo mio,
 á gozar eterno premio
 y el galardón del trabajo
 que por mi amor y respeto
 has padecido: y despues
 otra clara voz oyeron
 muy sonora, que decia:
 id, y rogad luego, luego,
 al hombre de Dios, que pida
 por este romano pueblo.
 Al punto de sus parroquias,
 de ermitas y de conventos,
 se tañeron las campanas
 con tan celestial estruendo.
 Partiose el Emperador,
 y el senado con desvelo
 á buscarlo y no lo hallaron,
 y toda Roma andubieron.
 A su santidad se vuelven
 desconsolados diciendo
 que no lo hallan por allí,
 las mismas voces oyeron,
 que decían Eufemiano
 es el que tiene dentro
 de su casa tal tesoro.
 Fué entonces grande el contento
 causado en todos; mas él
 que estaba presente á esto,
 dijo: señores, yo soy
 muy pecador y no tengo
 este favor merecido;

mas el pontífice, viendo
 la humildad de Eufemiano,
 sin detenerse un momento
 con todos los cardenales,
 cruces y acompañamientos,
 fueron allá en procesion,
 y Eufemiano con ellos,
 el cual llegando á su casa,
 que se adelantó primero,
 mandó salir á los criados
 con luces y con inciensos
 á recibir al pastor,
 no cesando en este tiempo
 de todos la confusion,
 mayormente cuando vieron
 que cruces y clerecia
 al punto se detuvieron
 sin poder pasar de allí:
 viendo la madre de Alejo
 y su esposa, al Padre Santo,
 le preguntan el suceso
 de tan notable favor:
 y el Pontífice supremo
 les dijo: en el Vaticano
 oimos voces del cielo
 que dicen, que en vuestra casa
 está sin impedimento
 el hombre de Dios, y asi
 mi venida es sola á eso.
 Si muy confusos estaban,
 mas quedaron cuando oyeron
 lo que el Pontífice dijo,
 pues que nada respondieron
 mirándose unos á otros;
 mas ninguno atribuyendo
 á que fuese el peregrino
 que subsistió tanto tiempo
 debajo de la escalera.
 A este tiempo el camarero
 dijo: sino es por ventura,
 que sea este pobre viejo
 que es hombre de buena vida,
 y vi por mis ojos mismos
 el que en los domingos todos
 comulgaba; en este tiempo

fué á la escalera Eufemiano,
 llamólo, y estaba muerto;
 mas reluciente que un sol,
 exhalando de su cuerpo
 una fragancia admirable
 y un papel entre sus dedos
 que quiso quitarle y no
 pudo conseguir su intento.
 Salio afuera y dijo al Papa
 todo de alegria lleno:
 aqui está el hombre de Dios.
 Mandó su Santidad luego
 que al pórtico lo sacasen;
 hizieronlo, y allí puesto,
 todos se hincaron de rodillas
 delante de él, y el supremo
 Pastor se llegó á tomarle
 el papel y no pudiendo,
 llegaron los cardenales
 uno por uno, lo mismo
 sucede: el señor Emperador
 y sus padres tambien fueron
 á hacer las mismas instancias,
 y lo mismo sucediendo,
 llegó su esposa Sabina
 y le dijo santo siervo
 del Señor por quien pasaste
 tantos trabajos acerbos,
 yo te pido ese papel,
 porque sepamos contentos
 tu vida y el santo entonces
 soltó el papel al momento.
 Y conmenzando á leer,
 decia; yo soy Alejo,
 el hijo de Eufemiano,
 senador romano.... Oyendo
 su esposa y padre lo dicho,
 fué tal el llanto, que al cielo
 sus lágrimas penetraban,
 y se arrojaban resueltos
 los tres sobre el santo, á quien
 abrazaban sin consuelo.
 Decia el padre: ay de mi!
 ay triste mezquino viejo!
 qué confiado vivia

en ver á mi hijo Alejo!
 ¡como de mí te encubriste,
 trayéndonos á tormentos,
 y á tanto dolor á mí
 y á tu madre! ¿qué es aquesto?
 ¡ay de mí triste vejez,
 qué atribulado me veo!
 Su madre lo mismo dice,
 rasgando el vestido negro.
 Dejarme llegar de gracia
 á ver mi hijo, que quiero
 aumentar mí triste llanto
 y arrojar sobre su cuerpo
 estás lágrimas amargas;
 y haciendo muchos estremos
 sobre su hijo se arroja,
 y con muy tristes requiebros
 le decia: hijo querido,
 ¿en qué te agravié algun tiempo
 para que así me dejases,
 pudiendo, hijo, pudiendo
 declararte, y no allí
 murieras como te veo?
 Llegó su esposa Sabina,
 torciendo manos y dedos,
 y cuando hubo conocido
 por la sortija del dedo,
 y la señal que la madre
 dijo tenia en el pecho,
 y que la carta da indicios
 de lo pasado; allí fueron
 tales las exclamaciones,
 llanto y quebranto, que entiendo
 que á los hombres mas crueles
 les quebrantaron los pechos.
 Mandó el Papa que tomasen
 en hombros el bendito cuerpo,
 llevándolo en procesion
 con un magestuoso entierro.

Era el concurso tan grande,
 que habia de los enfermos,
 muchos cojos y tullidos;
 y quedando todos sanos,
 alegres y placenteros,
 que no podian pasar
 por las calles á S. Pedro.
 El papa mandó sembrar,
 ó derramar por el suelo
 gran cantidad de moneda;
 porque á la codicia de ello
 se parasen, por poder
 entrarle dentro del templo,
 donde con solemnidad
 las religiones y clero,
 le hicieron las exequias,
 habiendo tenido el cuerpo
 manifiesto trece dias,
 para que lo viese el pueblo,
 donde lo depositaron
 en la bóveda y entierro
 del señor emperador,
 que quiso honrarle hasta en esto.
 Luego su esposa Sabina,
 hizo voto, con presteza,
 de no casarse jamas,
 y lo cumplió dando luego
 de mano á toda grandeza:
 puso silicio á su cuerpo,
 hizo grandes penitencias,
 fué santa como sabemos.
 Los padres fueron por él
 perdonados que los ruegos
 de un santo pueden con Dios
 muy mucho en su valimiento.
 Aquí da fin á la historia
 Alfonso del Olmo, siendo
 quien suplica al anditorio
 perdonen su corto ingenio.

FIN.

CARMONA:—1858.

Imprenta de D. José M. Moreno, calle Juande la Cabra, núm. 4.